

**OLIY TA'LIMDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI
YECHISHDAGI YETISHMAYOTGAN METODLAR VA MA'LUMOTLAR****Nasrulloeva Rayhona Noibjon qizi****Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali**

Annotatsiya. *Differensial tenglamalar matematikaning juda ham alohida e'tibor qaratilib, rivojlanayotgan bo'limi hisoblanadi. Differensial tenglamalarga oid masalalarni yechishda turli sohalarda keng qo'llanilmoqda. Masalan: ta'lim, tibbiyot, qurilish va boshqa turli sohalarda. Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb bo'lgan differensial tenglamalarni yechishni o'rgatish bilan bog'liq muammolar, talabalar uchun oddiy differensial tenglamalar fanidagi tenglamalar yechishning ba'zi metodlarini ko'rib chiqamiz va taxlil qilamiz. Ushbu taxlil davomida talabalar uchun mavzu o'qitishdagi ba'zi qulayliklar va kamchiliklarni ko'rib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: differensial, differensial tenglamalar, tenglamalar yechish usullari, tenglamalar yechishning takomillashgan uslublari.

Kirish. Oddiy differensial tenglamalar fanida asosan ko'p hollarda masalalar va misollarning yechimlari tenglamalar yordamida topiladi. Masalan tenglamalar sistemasi yordamida, birinchi ikkinchi va yuqori darajali tenglamalar yordamida yechiladigan masalalar mavjud. Bundan tashqari biz hayotda juda ko'p shunday masalalarga duch kelamizki odatda bunday masalalar ba'zi matematikaning bo'limlaridan bo'lgan differensial tenglamalar va integral tenglamalar yordamida yechiladi. Ya'ni ba'zi masalalar masalan texnikaga oid bir qator masalalar differensial tenglama ko'rinishiga keladi. Bundan tashqari differensial tenglamalarning turli ko'rinishlari va yechishning turli xil metodlari bor.

Ta'rif –1. Noma'lum funksiyaning hosilasi qatnashgan tenglama **differensial tenglama** deyiladi. [1].

Ta'rif –2. $F(x,y,y') = 0$ (1) ko'rinishidagi tenglamalar 1- tartibli differensial

tenglama deyiladi [1].

Bu yerda x erkli o'zgaruvchi, y shu o'zgaruvchining funksiyasi va y' hosilani ifodalaydi.

Agarda biz (1) tenglikdagi y ni $\varphi(x)$ deb belgilash kiritsak, $F(x, \varphi(x), \varphi'(x))=0$ ayniyat hosil bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya biz (1) tenglamaning yechimi deymiz.

O'zgaruvchilari ajraladigan tenglamalar usuli haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, uning shakli $Y = f(x)g(y)$ (2) ko'rinishda bo'ladi.

(2) tenglamani $Y'-f(x)g(y) = 0$; [1] ifodadan quyidagi soddalashtirishlarni hosil qilamiz:

$$y'=dy/dx \text{ munosabatdan} \quad dy - f(x)g(y)dx = 0 \text{ ekanligi kelib chiqadi;}$$

$$dy/g(y)-f(x)dx=0 \text{ bu yerda, } g(y) \text{ noldan farqli.}$$

$$\text{Endi } f(x)=-X(x), \quad 1/g(y)=Y(y); \text{ deb belgilashlar kiritsak,}$$

$$X(x)dx + Y(y)dy = 0 \text{ hosil bo'ladi.}$$

$\int X(x)dx + \int Y(y)dy = C$ (3) munosabat esa tenglamaning umumiy integralidir [1].

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek differensial tenglamalarning turli ko'rinishlari mavjud va differensial tenglamalar tushunchasi oliy matematika kursi uchun qiyinlik qilishi mumkin sababi oliy ta'lim bir soati 80 minutdan iborat bo'lib, ushbu vaqt davomida differensial tenglamalar mavzularini tushuntirish uchun vaqt yetarli darajada emas va bundan tashqari funksiya differensial va integrallar mavzularini tushunib ulgirmagan talaba differensial tenglamalar mavzularini tushunib yetishi qiyin bo'ladi. Shularni inobatga olib qarasa bu mavzularni maktab o'quvchilariga o'rgatishda talabalarning bilim darajasida bo'shliqlar paydo bo'lishi mumkin.

1-misol Quyidagi differensial tenglamani yeching:

$y'=\cos(y-x)$ [2]. Bu yerda $y-x=t$ deb belgilash kiritamiz va t ni $t(x)$ deb x bo'yicha hosila olamiz.

Natijada $y'=t'+1$ bo'ladi. $t'+1=\cos t$ bu yerdan t' ni topib olsak,

$t'=\cos t-1$ hosil bo'ladi. Bu tenglama $\cos t=0$ bo'ganda, $t=2\pi k$, $y=x+2\pi k$ bo'ladi

va tenglama $0=0$ da yechimni qanoatlantiradi.

$t'=dt/dx$ da esa, $dt/(cost-1)=dx$ bo'ladi. Bu o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamadir va endi uni tenglikni ikkala tomonini integrallab yuboramiz.

$\int dt/(cost-1)=\int dx$ bo'ladi. Avval tenglikni chap tomonini hisoblaymiz;

$\int dt/(cost-1)=\int dt/(-2\sin^2(t/2))=ctgt/2+C$

Endi tenglikni o'ng tomonini hisoblaymiz; $\int dx=x+C$ yechimlarni birlashtirsak, $ctg(y-x)/2=x+C$. yechim berilgan differensial tenglamani yechimi ekanligini aniqlashimiz mumkin. Ammo tenglamaning yechimini topishda ushbu yechim topish usuli yuqorida keltirib o'tganimizdek ba'zi bir talabalar uchun qiyinlik qiladi. Shuning uchun ushbu berilgan tenglamani yechimi ekanligini isbotlash uchun yechimini tekshirish usulidan foydalanamiz.

Xulosa: yuqorida tenglamalarni yechish uchun qo'llanilgan metodni tushunturishning ustuvor jihatlaridan biri shundan iboratki, talabalar berilgan differensial tenglamaning bir nechta umumiy yechimini topish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Y.P. OPPOQOV, N. TURGUNOV, I .A. GAFAROV, ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR KURSIDAN MISOL YA MASALALAR TO'PLAMI. T o s h k e n t — 2 0 0 9y.

2.Сборник задач по дифференциальным уравнениям,Алексей Фёдорович Филиппов 2000г.

3.DIFFERENSIAL TENGLAMALAR KURSIDAN MISOL YA MASALALAR TO'PLAMI,R. Turgunbayev, Sh.Ismailov, O.Abdullayev TOSHKENT - 2007.

